

Estudo Aplicado de Engenharia Reversa Utilizando o Protocolo UART e Microcontrolador STM32

DAVI DE SIQUEIRA FREITAS¹, JOÃO CARLOS SENA RODRIGUES², JOHN PERCIVAL RODRIGUES LINHARES³, ÉRICA NASCIMENTO DE CASTRO⁴

RESUMO: O estudo, desenvolvido no IFPA Campus Óbidos, investiga a aplicação do protocolo UART na engenharia reversa de equipamentos eletrônicos, utilizando como objeto de análise um CDJ-200 da fabricante Pioneer. O projeto empregou o microcontrolador STM32 e o ecossistema Arduino para identificar portas de comunicação e decodificar velocidades de transmissão não documentadas. A metodologia exploratória incluiu o desenvolvimento de código para interceptação de dados, promovendo o aprendizado prático em eletrônica digital. Os resultados preliminares demonstram comunicação estável e a captura de bytes válidos, permitindo a formação posterior de pacotes e, conseqüentemente, a manipulação das funções do aparelho via software, contribuindo significativamente para a formação técnica em reuso tecnológico.

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia reversa. Protocolo UART. STM32. Educação profissional e tecnológica. Comunicação serial

INTRODUÇÃO

O avanço da eletrônica resulta de inovação, estudo e prática científica contínua, e se manifesta em dispositivos como equipamentos de reprodução e mixagem de som, os quais frequentemente sofrem os efeitos da obsolescência programada devido aos altos custos de manutenção e atualização. Para Santos, Arantes e Trajano (2023) é necessário empregar mecanismos que assegurem condições socioambientais sustentáveis e favoráveis a todos no desenvolvimento tecnológico. No âmbito educacional, a prática de atualizar e reaproveitar equipamentos eletrônicos contribui para a formação de cidadãos críticos sobre o impacto do lixo eletrônico e permitem o desenvolvimento de competências técnicas.

Entre essas práticas, a engenharia reversa destaca-se por possibilitar a compreensão da estrutura e do funcionamento interno de equipamentos, especialmente quando associada a protocolos de comunicação serial. Nesse contexto, o protocolo UART constitui uma ferramenta acessível e amplamente utilizada para análise e captura de dados em sistemas embarcados. Este estudo tem como objetivo geral investigar a utilização do protocolo UART na engenharia reversa

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: freitasdavi1603@gmail.com

² Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: jcarlosenar@gmail.com

³ Docente da área Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br@ifpa.edu.br

⁴ Docente da área Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: eric_astro@outlook.com@ifpa.edu.br

de equipamentos eletrônicos, possibilitando sua reprogramação e atualização por meio do uso do microcontrolador STM32 e da IDE Arduino.

METODOLOGIA

Para esta pesquisa utilizou-se o equipamento de discotecagem CDJ-200 da fabricante Pioneer, lançado em 2005, este equipamento possui pontos internos de conexão para uso do protocolo UART destinados a diagnóstico, atualização de *firmware* e comunicação interna.

O protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) é um dos protocolos de comunicação assíncrona mais utilizados para a troca de dados em série, devido à sua facilidade de conexão e comunicação (Silva, 2025). Este exige apenas três conexões, sendo um fio de transmissão (TX), um de recepção (RX) e o comum também chamado de negativo (GND) (Santos, 2024). Esse protocolo pode operar nos modos *simplex* (um via de informação), *half-duplex* (duas vias, porém, uma de cada vez) e *full-duplex* (tráfego de dados simultâneo). A análise desses modos, associada ao uso do analisador lógico, contribuiu para o entendimento da comunicação serial.

Foi realizada a abertura do equipamento para a realização das conexões elétricas, nota-se que na placa secundária (fixada estrutura de cima do aparelho), localiza-se o conector flet que une ambas as placas, nele há diversos pontos de conexão identificados por uma lista numerada próxima. Nesse local identificamos os pontos 6 (referente ao RX) e 8 (referente TX), aos quais foram soldados os fios de conexão conforme exibido na figura 1.

Figura 1 - Pontos de conexão na placa CDJ-200: (A) Desenho técnico (pontos de conexão em vermelho), (B) Placa física já com os fios soldados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A etapa seguinte consistiu na determinação do **baud rate**, informação ausente no manual e em fontes externas. O termo baud rate refere-se à taxa de transmissão de dados por segundo e, quanto maior for o valor, maior será a quantidade de dados que trafegam nesse intervalo (Bernatzki, Souza e Silva, 2024). Para essa análise, utilizou-se um analisador lógico de 24 MHz e 8 canais junto ao software Logic 2,

Conectou-se o TX do CDJ-200 ao canal 1 do analisador e ambos os GNDs. Em seguida foi realizada uma leitura de dados no intervalo de 5 segundos, a análise de múltiplos pacotes permitiu identificar o baud rate em 125.000 MHz, para melhor clareza das informações foram,

feitos testes em velocidades convencionais de mercado como a de 115.200 MHz que permitiu a constatação de que o CDJ-200 utiliza uma taxa não convencional.

Para a captura de informações utilizou-se um microcontrolador STM32, lançado em 2007 pela STMicroelectronics, o STM32, baseado no núcleo ARM Cortex-M3, oferece portas nativas para diversos protocolos de comunicação, incluindo o UART (Brown, 2015). Após realizadas as ligações elétricas no CDJ-200 e identificado seu baud rate, estabeleceu-se a comunicação entre o equipamento e o STM32. Para isso, usou-se o Arduino IDE, um módulo ST-Link (para gravação do código), jumpers para ligações e um módulo de apoio desenvolvido para facilitar e organizar as conexões, exibidos na figura 2.

Figura 2 - Componentes utilizados no estudo: (A) Módulo para auxiliar as conexões elétricas, (B) Dispositivos e equipamentos do estudo.

(A)

(B)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

O TX do CDJ-200 foi ligado ao RX do STM32 (pino PA10) e ambos tiveram seus GNDs unidos. Também desenvolveu-se o código na linguagem C++ responsável por interceptar os bytes transmitidos pelo CDJ e exibi-los no monitor serial em tempo real de execução (Figura 3).

Figura 3 - Resultados da pesquisa: (A) Código de captura dos bytes do protocolo UART, (B) Bytes capturados em hexadecimal.

<pre> Codigo_Captura_UART_do_CDJ-200.ino 1 #include <SoftwareSerial.h> 2 3 #define RX_PIN 2 4 #define TX_PIN 3 5 #define BAUD_RATE 125000 6 7 SoftwareSerial cdjSerial(RX_PIN, TX_PIN); // RX, TX 8 9 void setup() { 10 Serial.begin(115200); // monitor normal 11 cdjSerial.begin(BAUD_RATE); 12 Serial.println("Capturando UART CDJ..."); 13 } 14 15 void loop() { 16 if (cdjSerial.available()) { 17 byte b = cdjSerial.read(); 18 Serial.print("0x"); 19 Serial.println(b, HEX); 20 } 21 } </pre>	<pre> 06:23:41.243 -> 0x00 06:23:41.243 -> 0x00 06:23:41.243 -> 0x00 06:23:41.243 -> 0x04 06:23:41.243 -> 0x85 06:23:41.243 -> 0x07 06:23:41.243 -> 0x46 06:23:41.243 -> 0x75 06:23:41.243 -> 0xCC 06:23:41.243 -> 0x5C 06:23:41.243 -> 0xEF 06:23:41.243 -> 0x86 </pre>
(A)	(B)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Na função void setup(), foram definidas as velocidades de comunicação, na qual a linha 10 representa a velocidade de baud rate do monitor serial. A linha 11 representa a velocidade de comunicação do aparelho em 125.000 MHz; essa taxa de transmissão não está presente no monitor serial e, desse modo, utiliza-se a velocidade mais próxima, sendo 115.200 MHz. As linhas de código 14 e 15 são responsáveis por armazenar cada byte capturado; já as linhas 18 a 21 realizam a formatação dos bytes para hexadecimal e os exibe no monitor serial, para que se tenha uma resposta visual de quais dados estão trafegando no aparelho. Cada conjunto de bytes forma um protocolo que representa funções internas do CDJ, como atualizar o display ou verificar o acionamento de botões.

RESULTADOS

Neste estudo foi possível compreender e aplicar conceitos atrelados à engenharia de protocolos de comunicação. Um achado importante foi a descoberta do baud rate do dispositivo em 125.000 MHz, um valor não padrão que não estava documentado em manuais ou fóruns, exigindo o desenvolvimento de um método de descoberta por meio do uso de um analisador lógico e de testes sucessivos. Essa falta de informações específicas pode estar relacionada a segredos comerciais somados à baixa quantidade de estudos sobre a manipulação de aparelhos de discotecagem por meio de seu próprio protocolo de comunicação interna, visto que a maioria dessas manipulações exige modificações no próprio hardware.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre engenharia reversa utilizando UART e o microcontrolador STM32 permitiu aplicar conceitos essenciais de comunicação serial e, devido à ausência de informações específicas ligadas ao equipamento CDJ-200, o processo de estudo se tornou mais trabalhoso para melhor

acurácia dos dados. Do ponto de vista educacional e pedagógico, as ações realizadas evidenciam o potencial da engenharia reversa como estratégia de ensino-aprendizagem em cursos da área de eletrônica e informática, ao articular teoria e prática em situações reais de resolução de problemas, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e inovação tecnológica no IFPA Campus Óbidos. Ressalta-se a possibilidade de este estudo gerar resultados não somente para fins educacionais, mas também comerciais, fazendo-se necessário o estudo de documentação específica, como legislações e licenças de uso de bibliotecas e firmwares, de modo a garantir a legalidade do projeto.

REFERÊNCIAS

BERNATZKI, Roberto Romão; SOUZA, Marcelo Silva; SILVA, Gabriel Souza. **Prototipagem de um concentrador de sinais seriais para integração de sistemas navais**. Niterói, RJ: Centro de Apoio a Sistemas Operativos (CASOP), 2024. 4 f.

BROWN, Geoffrey. **Discovering the STM32 Microcontroller**. [s. l.], 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/44443006/Descobrimdo_o_Microcontrolador_STM32. Acesso em: 13 de nov. 2025.

SANTOS, Eduardo da Silva; ARANTES, Mayara Cassiano; TRAJANO, Silvia. **Sucatrônica para os cursos técnicos em Automação Industrial e Eletrotécnica: uma proposta de oficina para a sustentabilidade**. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE PROJETOS, 1., 2023, Engenheiro Paulo de Frontin, RJ. **Anais do Seminário Internacional de Educação, Empreendedorismo e Gestão de Projetos**. Engenheiro Paulo de Frontin, RJ: IFRJ-CEPF, 2023. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/i-seminario-internacional-de-educacao-empresendedorismo-e-gestao-de-projetos-306748/783642-sucatronica-para-os-cursos-tecnicos-em-automacao-industrial-e-eletrotecnica-uma-proposta-de-oficina-para-a-suste>. Acesso em: 10 nov. 2025.

SANTOS, Paulo Ricardo de Almeida. **Implementação de um datalogger utilizando DMA e UART**. 2024. 57 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/44421>. Acesso em: 9 nov. 2025.

SILVA, Samuel Muniz. **Protocolo de comunicação microcontrolado por STM32 para o acionamento de estudos de banco de envelhecimento de IGBT's**. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81189>. Acesso em: 12 de nov. 2025.